

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

BO'LAJAK SHIFOKORLARDA TIBBIY – DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANISHIDA TIBBIY AMALIYOTNING AHAMIYATI

Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna

GulDU mustaqil izlanuvchisi, Alfraganus universiteti

Tibbiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak shifokorlarning kasbiy vazifalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan ma'naviy-axloqiy me'yorlar va tamoyillar tizimi sifatida "tibbiy kompetensiya" va "tibbiy deontologiya" tushunchalarining mazmuni yoritilgan. Tibbiy deontologik kompetensiyaning asosiy axloqiy toifalari sifatida shifokor burchi, bemor oldidagi mas'uliyat, adolat, shifokor sha'ni, inson qadr-qimmat, insonparvarlik, hurmat va hamdardlik tushunchalarining izohi keltirilgan. Shifokorlarning tibbiy amaliyotda diagnostik, adaptiv, ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, aloqa va deontologik kabi funksiyalarni bajarishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: bo'lajak shifokor, etika, kasbiy deontologiya, bioetika, tibbiyot deontologiyasi, tibbiy kompetensiya.

Abstract: This article reveals the content of the concepts "medical competence" and "medical deontology" as a system of spiritual and moral norms and principles necessary for future doctors to fulfill their professional duties. The main moral categories of medical deontological competence include the doctor's duty, responsibility to the patient, justice, the doctor's honor, human dignity, humanity, respect, and empathy. It was found that in medical practice, doctors perform such functions as diagnostic, adaptive, educational, pedagogical, developmental, communicative, and deontological.

Key words: future doctor, ethics, professional deontology, bioethics, medical deontology, medical competence.

Аннотация: В данной статье раскрывается содержание понятий "медицинская компетентность" и "медицинская деонтология" как системы духовно-нравственных норм и принципов, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей будущими врачами. В качестве основных нравственных категорий медицинской деонтологической компетентности представлены: долг врача, ответственность перед пациентом, справедливость, честь врача, человеческое достоинство, гуманность, уважение и эмпатия. Определено, что врачи в медицинской практике выполняют следующие функции: диагностическую, адаптационную, образовательную, воспитательную, развивающую, коммуникативную и деонтологическую.

Ключевые слова: будущий врач, этика, профессиональная деонтология, биоэтика, медицинская деонтология, медицинская компетентность.

KIRISH

O'zbekistonda sog'liqni saqlash va tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish sharoitida bo'lajak shifokorlarning kasbiy-deontologik tayyorgarligini oshirish hamda ularning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish masalalari ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Bunda yuqori malakali mutaxassislarni shakllantirishning tayanch markazi bo'lgan tibbiyot oliygohlariga katta vazifa yuklatilgan. Ushbu tizimda yetakchi o'rinlardan biri tibbiy amaliyotga tegishli bo'lib, u talabalarning tibbiy-bioetik madaniyatini amaliyotda bemorlar bilan muloqot qilish, bemorlarning kasallik tarixini shakllantirishda o'tkaziladigan suhbat jarayonlari va davolash vaqtida bo'lajak shifokorlarda tibbiyotga kirish, bioetika hamda tibbiy biologiya kabi fanlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Shu jihatdan u bo'lajak shifokorlarning amaliy va nazariy bilimlarini bemorlarni ma'naviy qo'llab-quvvatlash, sof shifokorlik xususiyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgani bilan ajralib turadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tibbiy amaliyot bo'lajak shifokorlarning kasbiy-deontologik kompetensiyasi uchun asos yaratishi kerak bo'lgan, maqsadli va boshqariladigan jarayon sifatida tavsiflanadi. Bunda shifokor axloqiy xulq-atvor normalari va ma'naviy fazilatlarini shakllantiradi. Shifokorning bemorlar bilan bo'ladigan munosabatlari maxsus tarkibiy

qismlarni o'z ichiga olgani bois, boshqa sohalardagi deontologik tamoyillardan farq qiladi. Bo'lajak shifokorning soha mutaxassisi sifatidagi kognitiv bilimlari va axloqiy tamoyillari – ya'ni kasbiy burchlar, tibbiy etika qoidalari, qonunchilikka asoslangan munosabatlarga rioya etish kabilar – muhim sanaladi ^[12].

Shifokorning yetuk mutaxassis sifatida shakllanishida shaxsiy fazilatlarining ham o'rni beqiyos bo'lib, bular empatiya, mas'uliyat, sabr-toqat, hurmat kabi insoniy fazilatlar bilan ifodalanadi. Zero, shifokor bemorni qalban his etmasa, uning dardiga befarq bo'lsa, bu tibbiy amaliyotda ishonchning suiiste'mol qilinishiga olib keladi va natijada bemorda shifokorga nisbatan ishonch yo'qoladi.

Tibbiyot xodimi egallashi zarur bo'lgan yana bir muhim tamoyil – bu kommunikativ madaniyatdir. U bemor bilan muloqot qilish, hamkasblar bilan hamkorlikda ishlash, o'zaro kelishuv asosida faoliyat yuritish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tibbiyot sohasi faoliyat yo'nalishidan kelib chiqib, o'z o'rnida qaror qabul qilish qobiliyatini ham bo'lajak shifokorlardan talab etadi. Bu esa eng qaltis holatlarda ham etik muammolarga yo'l qo'ymaslik va mustaqil, insofli qaror chiqarishga sabab bo'ladi. Deontologik kompetensiya tushunchasi tibbiy bioetika fanining tadqiqot mavzusi bo'lib, tibbiyot amaliyotida tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bo'lajak shifokor egallashi kerak bo'lgan asosiy kompetensiyalar orasida deontologik kompetentlik ustuvor ahamiyatga ega. Bu shifokorning tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritishi bilan bog'liq jarayon bo'lib, soha mutaxassisidan kasbiy va shaxsiy tayyorgarligining yuqori ko'rsatkichi, ayni paytda ta'lim va tarbiya natijasi sifatida xizmat qiladi, chunki har qanday tibbiy xizmatga oid vazifalarni bajarish ham axloqiy ma'noga ega bo'ladi.

Shifokorning deontologik kompetensiyasi uning harakatlarining asosiy qoidalarini ifodalaydi: bemor bilan so'zlashuv, tibbiyot va kasbiy faoliyat tamoyillari, ruhiy holatlar, kasbiy va tibbiy-deontologik me'yorlarga muvofiq ongli axloqiy xatti-harakatlarni tanlashni ta'minlaydi. Deontologiya – bu kasbiy faoliyatda rioya qilinishi kerak bo'lgan axloq va burch tamoyillarini o'rganadigan etika-estetika fanining bir bo'limidir. Aynan shifokor uchun mana shu axloqiy normalarga rioya qilgan holda o'z vazifasini sidqidildan bajarish shifokorning deontologik kompetensiyasi deb ataladi va inson o'z ishini axloqiy me'yorlarga muvofiq bajarish uchun zarur bilim, ko'nikma hamda malakalarga ega ekanligini namoyon qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tibbiyot deontologiyasi – tibbiy yordam ko'rsatishda shifokorlar va tibbiyot xodimlarining xulq-atvor tamoyillarini belgilash bilan bog'liq bo'lib, axloqiy tamoyillarni amalda qo'llash qobiliyatini, masalan, bemorni hurmat qilish, maxfiylikni saqlash va bemorning huquqlarini hurmat qilish, shuningdek, ziddiyatli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyatini anglatadi. Shunday qilib, deontologiya kasbiy axloq masalalarini o'rgansa, ish jarayonida kutilgan va kutilmagan holatlarda bilim, ko'nikma hamda malakalarni qo'llay olish jarayoni kompetensiya sifatida ular bilan chambarchas bog'liq. Kasbiy faoliyatdagi kompetensiya nafaqat bilim va mahoratni, balki ishda axloqiy va kasbiy javobgarlikni ta'minlaydigan deontologiya tamoyillariga rioya qilishni ham nazarda tutadi. Tibbiyot sohasi mutaxassisi o'z mehnat faoliyatini shifokor kasbini shakllantirishdan boshlarkan, bu borada kasbiy ko'nikma va malakalarning rivojlanishi, kasbiy kompetentlik darajasida takomillashuvi uchun tinimsiz tibbiy izlanishlar olib borishi, kasbni mahorat darajasida egallashi lozim. Shifokor kasbini egallash jarayoni bo'lajak vrachlardan kasbiy kompetentlikni talab etadi.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim va malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. "Kompetensiya" tushunchasi (lotincha competens – "mos", "qobiliyatli") har qanday mansabdor shaxs yoki organning vakolat doirasini, ma'lum bir sohada bilim va tajribaga ega bo'lishni anglatadi. Shifokorning kasbiy kompetensiyasi deganda shaxsning pedagogik jarayon maqsadlarini mustaqil va samarali amalga oshirishga imkon beradigan shaxsiy imkoniyatlari tushuniladi. Buning uchun pedagogik nazariyani bilish va uni amalda qo'llay olish zarur.

"Kompetensiya" insonning professionallik darajasini belgilaydi va uning yutuqlari mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning maqsadi bo'lgan zarur kompetensiyalarni egallash orqali amalga oshadi. Adabiy manbalar tahliliga ko'ra, "deontologiya" atamasi yunoncha deontos – "burch" va logos – "ta'lim" so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, birinchi marta 1834-yilda ingliz faylasufi, sotsiologi va huquqshunosi leremiy Bentam (J. Bentham) tomonidan qo'llangan. U axloq nazariyasi bo'yicha "Deontologiya yoki axloq ilmi" nomli kitob yozgan va deontologiyani "majburiy va zaruriy fan" deb tushungan ^[11].

Litvalik olim N. Vasilyeva deontologiya haqida quyidagi fikrni bildiradi: “Bugungi qiyinchiliklar, tibbiyot sohasidagi muammolar (ayniqsa, ekologik va texnogen xavf-xatarlar tahdidi) yechimi faqat an’anaviy axloq qoidalariga, ayniqsa odob-axloqning kundalik tatbiqiga tayanish bilan hal etilmasligini isbotlaydi. Buning asosiy yechimi sifatida axloqshunoslikni zamonaviy amaliy etika va bioetika bilimlarini ijtimoiy konstruktivizm g’oyalari asoslab, axloqiy qadriyatlarining ishlashiga erishish uchun qo’llaniladigan uslubiy yo’nalish sifatida rivojlantirish kerakligini ta’kidlaydi va deontologiyani ijtimoiy muhandislik sifatida baholaydi” [2].

1-rasm: Tibbiy kompetensiya

Asta-sekinlik bilan tarixiy rivojlanish natijasida axloqiy tushunchalar asosida yanada rasmiylashtirilgan huquqiy tizimlar shakllandi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi ham Jahon sog‘liqni saqlash tizimidagi axloqiy va kasbiy majburiyatlar hamda huquqiy normalarni qo‘llab-quvvatlagan holda, “Tibbiyot xodimlarining odob-axloq kodeksini tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirining 2022-04-03 sanasidagi 88-sonli buyrug‘ini qabul qildi [1]. Ushbu buyruqqa binoan, kodeksning 2.3-bobida tizimdagi barcha tibbiyot muassasalari (davolash-profilaktika, oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari hamda korxonalar) xodimlarining tibbiyot deontologiyasi va kasb etikasini mukammal egallab, unga sidqidildan amal qilishi ko‘zda tutiladi.

Tibbiy kompetensiya – bu tibbiyot xodimining kasbiy bilimlari, ko‘nikmalari, qobiliyatlari, shaxsiy va kasbiy fazilatlar to‘plami bo‘lib, unga o‘z vazifalarini kasbiy hamda axloqiy-me‘yorlarga muvofiq samarali bajarishga imkon beradi. U tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash va o‘zgarishlarga moslashish kabi texnik ko‘nikmalarni (qattiq ko‘nikmalar) hamda shaxsiy fazilatlarini (yumshoq ko‘nikmalar) o‘z ichiga oladi. Bo‘ljak shifokorlarda tibbiyot amaliyotiga chiqishda chuqur bioetik tafakkur va bilimlar, tanqidiy fikrlash, murakkab muammolarni hal qilish qobiliyati hamda o‘zini takomillashtirish istagining paydo bo‘lishi, tibbiyot oliygo‘hi talabalarida shifokorlik kasbiga mehr va istak uyg‘onayotganidan darak beradi. Tibbiy kompetensiya kasbiy mahorat va bilimlarning daraja tavsiflari talablariga hamda bemorlarning ehtiyojlariga muvofiqligini tekshirish orqali baholanadi. Kompetensiyani rivojlantirish – bu o‘rganish, o‘zini takomillashtirish va yangi ko‘nikmalarni egallashni o‘z ichiga olgan doimiy jarayon [6]. Demak, bo‘ljak shifokorlarning tibbiy kompetensiyasining rivojlantirishi kasbiy deontologik kompetensiyaning shakllanishiga asos bo‘ladi.

Bilim, malaka va shaxsiy sifatlar shifokorning tibbiy bilimlarni egallashidagi mavjud daraja bo‘lib, bunda nazariya va amaliyot uyg‘unligi samarali natija beradi. Muvaffaqiyatli ishlash uchun individual shartlar mavjud bo‘lib, qobiliyatlar kasbiy o‘shishning stimulyatori sanaladi. N. Vasilyeva “kompetensiya” va “professionallik” tushunchalari o‘rtasida bog‘liqlik mavjudligini ta’kidlab, bu mantiqan “kasbiy kompetensiya” tushunchasiga olib keladi. U mutaxassisning ishbilarmonlik va shaxsiy fazilatlarining ajralmas xarakteristikasi, bilim va ko‘nikmalar darajasini, tajribasini aks ettirib, maqsadga erishish uchun yetarli bo‘lgan faoliyatning ma’lum turi, shuningdek, uning axloqiy pozitsiyasi deya ta’riflaydi [10]. Kasbiy ta’lim nazariyasida (N. Vasilyeva, N. Kuzmina, A. Markova va boshqalar) kasbiy kompetensiyaning bir necha turlari aniqlangan:

- Ijtimoiy-psixologik kompetensiya – shaxsning shaxslararo munosabatlar tizimida boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati;
- Kommunikativ kompetensiya – bilimlar, og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan ko‘nikmalar hamda muloqot qobiliyatlari konglomerati;
- Kasbiy tibbiy kompetensiya – soha tomonidan belgilanadigan sharoitlarda samarali muloqot qilish qobiliyati;

- Maxsus kompetensiya – haqiqiy kasbiy faoliyatni juda yuqori darajada egallash va keyingi kasbiy rivojlantirishni loyihalash qobiliyati;
- Individual kompetensiya – kasb doirasida o'z-o'zini anglash va rivojlantirish texnikasini egallash, kasbiy o'sishga tayyorlik, individual o'zini himoya qilish qobiliyati, kasbiy qarishga sodiq bo'lmaslik, ortiqcha vaqt va kuch sarflamasdan o'z ishini oqilona tashkil etish hamda ishni charchamasdan, tetiklantiruvchi effekt bilan bajarish qobiliyatini tavsiflaydi [3].

Deontologik kompetensiya – bu normativ kasbiy xulq-atvorni amalga oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy tayyorgarlikni aks ettiruvchi integratsiyalashgan ta'lim xususiyatlarini ifodalaydi. Bo'lajak shifokorlarni kasbiy tayyorlash jarayonida deontologik jihatdan yondashish, bioetik qoidalarning yuqori roli hamda tibbiyot va davolash jarayoni ishtirokchilari o'rtasida doimiy o'zaro ta'sir zarurati bilan bog'liq. Bunda shifokorning burchiga rioya qilishi ayniqsa muhimdir, chunki bemorlarning kelajagi bunga bog'liq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, deontologik kompetensiya aniq vazifalarni hal qilishga qaratilgan kasbiy rivojlanish jarayoni va natijasidir. Uning shakllanishi bemor va shifokor o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning uyushgan, maqsadli va boshqariladigan jarayoni bo'lib, maqsadi nafaqat bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish, balki sog'liqni saqlash, bemorni ma'naviy-ruhiy qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, bo'lajak shifokor mutaxassislarining aqliy kuchi va potensial imkoniyatlarini rivojlantirish hamda o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalarini mustahkamlash uchun zaruriy poydevor sanaladi [6].

XULOSA

Bo'lajak shifokorlarning kasbiy etik kompetensiyasini shakllantirish, tibbiy amaliyotda tibbiy va deontologik kompetensiyalarni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Chunki u nazariy bilimlarni amalda qo'llash, klinik fikrlash, bemorlar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, axloqiy tamoyillarni tushunish va ularni haqiqiy harakatlarga aylantirish orqali kasbiy etikani shakllantirish imkonini beradi [13]. Tibbiy kompetensiyalarni shakllantirishda amaliyotning ustunligi nazariy bilimlarni haqiqiy klinik sharoitlarda qo'llash imkoniyatini beradi, bu esa o'rganilgan bilimlarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Tibbiyot amaliyoti davomida talabalarda klinik fikrlashni rivojlantirish, bemorlar bilan o'zaro munosabatga kirishish, klinik muammolarni tahlil qilish, tashxis qo'yish va samarali davolash usullarini tanlash qobiliyatlari shakllanadi.

Tibbiyot amaliyoti auditoriyada egallangan nazariy bilimlarni ko'nikmaga aylantiradi hamda zarur tibbiy manipulyasiyalar, diagnostika muolajalari va bemorlarni parvarish qilish bo'yicha malakalarni egallash imkoniyatini yaratadi.

Tibbiy amaliyot davomida talabalarning bioetika fani asosida o'zlashtirgan bilimlari kasbiy-deontologik kompetensiyalarni shakllantirishda asosiy mezon sifatida qaraladi. Amaliyot jarayonida axloqiy tamoyillarni qo'llash imkoniyati paydo bo'ladi. Kasbiy deontologiya – tibbiy va axloqiy tamoyillarning amaliy qo'llanilishi sifatida – bemor oldidagi burch va mas'uliyatni chuqur tushunishni talab qiladi. Amaliyot ushbu tamoyillarni kundalik faoliyatda, xususan, bemorlar va ularning qarindoshlari bilan muloqotda amalga oshirishga imkon beradi. Tibbiy amaliyotda bemor va shifokor o'rtasidagi muloqotni rivojlantirish imkoniyatlarining ortishi natijasida talabalarda bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishish, ularni qalban his etish, tinglash, hamdardlik bildirish va ishonchli munosabatlar o'rnatish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa yuqori sifatli tibbiy yordamning asosi hisoblanadi. Amaliy tajriba orqali tibbiyot mutaxassisi o'zining kasbiy burchi va mas'uliyati haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladi. Bu esa bemorlarga nisbatan mas'uliyatli va vijdonli munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Natijada, amaliyot nazariy bilimlarni axloqiy me'yorlar bilan uyg'unlashtirib, yuqori sifatli, xavfsiz va ma'naviy jihatdan benuqson tibbiy yordam ko'rsatishga qodir bo'lgan shifokorning yaxlit, barkamol shaxsini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2022-yil 24-martdagi "Tibbiyot xodimlarining odob-axloq kodeksini tasdiqlash haqida"gi 88-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash to'g'risida. https://gateway.camuf.uz/media/static/users/diplomas/Odob_Axloq_KODEKSS.pdf
2. Васильевне Н. Управление ценностями – смена парадигм этики // Облики современной морали. В связи с творчеством академика РАН А.А. Гусейнова: Материалы международной научной конференции. – М.: МАКС Пресс, 2009. – С. 204–205.
3. Ушинский К.Д. Избранные труды. В 4 кн.; сост., вступ. ст., примеч. и коммент. Э.Д. Днепров. – М.: Дрофа, 2005.
4. Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of Biomedical Ethics. – Oxford University Press, 2013. – 417 p.
5. Pellegrino E.D. The Philosophy of Medicine Reborn. – Notre Dame Press, 2008.

6. Ibodullayev Z. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik. 3-nashr. – Toshkent, 2019. – 494 b. © Ibodullayev ensiklopediyasi, 2022-y.
7. Громов Н.Э. Медицинская этика и деонтология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 240 с.
8. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.
9. Кодекс этики медицинского работника Республики Узбекистан. – Ташкент, 2016.
10. Разин А.В. Этика: Учебник для вузов. 2-е изд. Классический университетский учебник. – М.: Академический Проект, 2004. – 624 с.
11. Сенько Ю.В., Фроловская М.Н. Педагогика понимания: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2007.
12. Усольцева В.В., Шейхова М.С. Роль педагогической практики в формировании деонтологической компетентности будущих педагогов // Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 6.
13. Шарипова Б.Ж. Тиббиёт ходимларининг деонтологик тайёргарлиги: назарий асослар // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2022. – № 1. – Б. 15–19.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.